

KOMPARASI ALGORITMA KNN DAN SVM DALAM KLASIFIKASI KUALITAS BUAH JERUK BERBASIS EKSTRAKSI FITUR WARNA

Muhammad Aqil Hasan Al Ghifari

Program Studi Teknik Informatika, Universitas Putra Indonesia Cianjur

muhammadaqilhasanalghifari15@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan kualitas buah jeruk (*Citrus sp.*) berdasarkan citra digital menggunakan pendekatan *computer vision* dan *machine learning*. Dataset citra jeruk dibagi ke dalam dua kelas, yaitu *orange good* (kondisi bagus) dan *orange bad* (kondisi jelek/busuk). Proses ekstraksi fitur dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata kanal warna RGB (*Red, Green, Blue*) dari setiap citra yang telah dinormalisasi. Metode *supervised learning* yang digunakan adalah *K-Nearest Neighbor* (KNN) dan *Support Vector Machine* (SVM), sedangkan metode *unsupervised learning* menggunakan *K-Means Clustering* sebagai validasi pola data. Implementasi sistem dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python. Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma KNN mampu menghasilkan akurasi sebesar 93,89%, sedangkan algoritma SVM menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 94,44%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode SVM terbukti lebih unggul dalam mengklasifikasikan kualitas buah jeruk sebagai solusi penyortiran otomatis.

Abstract

This study aims to classify the quality of orange fruit (Citrus sp.) based on digital images using computer vision and machine learning approaches. The orange image dataset is divided into two classes, namely orange good (good condition) and orange bad (bad/rotten condition). The feature extraction process is carried out by calculating the average values of the RGB (Red, Green, Blue) color channels from each normalized image. The supervised learning methods used are K-Nearest Neighbor (KNN) and Support Vector Machine (SVM), while the unsupervised learning method employs K-Means Clustering. The system implementation is performed using Python programming language. The experimental results show that the KNN algorithm achieves an accuracy of 93.89%, while the SVM algorithm achieves the highest accuracy of 94.44%. Based on these results, it can be concluded that the SVM method outperforms others in classifying the quality of orange fruit effectively for automated sorting solutions.

Kata Kunci

Computer Vision, Klasifikasi Citra, Buah Jeruk, KNN, SVM

Pendahuluan

Buah jeruk merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Proses penilaian kualitas buah jeruk secara manual masih bergantung pada pengamatan visual manusia sehingga bersifat subjektif dan memerlukan waktu yang relatif lama. [1]. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem otomatis yang mampu membantu proses klasifikasi kualitas buah jeruk secara objektif dan efisien.

Perkembangan teknologi *computer vision* dan *machine learning* memungkinkan komputer untuk mengenali dan menganalisis objek berdasarkan citra digital. Penelitian ini

menerapkan teknik pengolahan citra dan algoritma *machine learning* untuk mengklasifikasikan kualitas buah jeruk berdasarkan karakteristik warna citra [2].

Dasar Teori

Computer vision merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana komputer dapat memahami dan menganalisis informasi visual dari citra digital. Dalam penelitian ini, computer vision digunakan untuk mengekstraksi fitur warna dari citra buah jeruk. Model warna RGB (Red, Green, Blue) digunakan karena mampu merepresentasikan karakteristik visual kematangan dan kerusakan pada kulit buah [3]

Machine learning adalah metode pembelajaran mesin yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini meliputi K-Nearest Neighbor (KNN), Support Vector Machine (SVM), dan K-Means Clustering. KNN bekerja berdasarkan prinsip kedekatan jarak antar data [4], sedangkan SVM bekerja dengan mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan kelas data [5].

Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian diawali dengan pengumpulan dataset citra buah jeruk yang diklasifikasikan ke dalam dua kelas, yaitu *orange good* dan *orange bad*. Seluruh citra diproses dengan mengubah ukuran (*resizing*) menjadi 128 x 128 piksel untuk menyeragamkan input. Ekstraksi fitur dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata warna RGB dari setiap citra.

Pengumpulan Data diambil dari sampel jeruk biasa (Siam/Manis). Folder Orange_Good berisi citra jeruk segar berwarna oranye cerah, sedangkan Orange_Bad berisi citra jeruk yang membusuk atau berubah warna kecokelatan. Gambar 1 menunjukkan sampel citra dari kedua kategori tersebut yang digunakan dalam pelatihan model.

Gambar 1. Sampel Citra Jeruk Dataset (Atas: Good, Bawah: Bad)

Skenario Pengujian Dataset kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 70% dan 30%. Data latih digunakan untuk membangun model klasifikasi menggunakan algoritma KNN dan SVM, sedangkan data uji digunakan untuk mengukur performa model. Selain itu, algoritma *K-Means Clustering* digunakan untuk melakukan pengelompokan data tanpa label untuk validasi pola alami.

Hasil dan Pembahasan

Eksperimen dilakukan untuk membandingkan performa klasifikasi antara algoritma KNN dan SVM, serta menganalisis pola sebaran data menggunakan K-Means. Visualisasi hasil eksperimen diperoleh langsung dari luaran kode program yang dikembangkan.

Clustering Kualitas Buah Jeruk Sebagai langkah validasi awal, metode *Unsupervised Learning* K-Means diterapkan untuk melihat apakah fitur warna RGB secara alami dapat memisahkan antara jeruk bagus dan jeruk jelek. Hasil visualisasi *scatter plot* pada Gambar 2 memperlihatkan bahwa data terbagi menjadi dua klaster yang cukup terpisah, mengindikasikan bahwa fitur warna yang dipilih sangat diskriminatif.

Gambar 2. Hasil Clustering Kualitas Buah Jeruk (K-Means)

Evaluasi Model Klasifikasi Pengujian *Supervised Learning* dilakukan menggunakan data uji. Gambar 3 menampilkan *Confusion Matrix* dari hasil prediksi. Matriks ini menunjukkan detail jumlah data yang diprediksi benar (diagonal utama) dan data yang mengalami kesalahan klasifikasi. Dapat dilihat bahwa model mampu membedakan kelas *Good* dan *Bad* dengan tingkat kesalahan yang minim.

Gambar 3. Confusion Matrix Hasil Klasifikasi

Selanjutnya, perbandingan akurasi antara algoritma KNN dan SVM disajikan dalam grafik batang pada Gambar 4. Berdasarkan hasil pengujian, algoritma KNN menghasilkan akurasi yang sangat baik sebesar 93,89%. Namun, algoritma SVM menunjukkan performa yang sedikit lebih unggul dengan mencatatkan akurasi tertinggi sebesar 94,44%. Hal ini mengindikasikan bahwa metode SVM dengan kernel RBF lebih efektif dalam menangani batas keputusan (*decision boundary*) yang kompleks pada fitur warna jeruk.

Gambar 4. Grafik Perbandingan Akurasi Model KNN dan SVM

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode *computer vision* dengan ekstraksi fitur warna RGB dan algoritma *machine learning* dapat digunakan untuk mengklasifikasikan kualitas buah jeruk secara efektif. Algoritma SVM memberikan hasil akurasi terbaik sebesar 94,44%, sedikit mengungguli KNN yang

mencapai 93,89% pada dataset yang digunakan. Sistem ini berpotensi dikembangkan menjadi alat penyortir otomatis untuk industri pertanian guna meningkatkan efisiensi pasca-panen.

Daftar Pustaka

- [1] M. Arief, “Klasifikasi Kematangan Buah Jeruk Berdasarkan Fitur Warna Menggunakan Metode SVM,” *Jurnal Ilmu Komputer dan Desain Komunikasi Visual*, vol. 4, no. 1, 2019.
- [2] R. Enggar Pawening, W. Ja, and far Shudiq, “KLASIFIKASI KUALITAS JERUK LOKAL BERDASARKAN TEKSTUR DAN BENTUK MENGGUNAKAN METODE k-NEAREST NEIGHBOR (k-NN),” 2020. [Online]. Available: <http://ejournal.unuja.ac.id/index.php/core>
- [3] A. Kornelia Ulandari, G. Kamilah Ramdhani, M. Naufal Arwansyuri, F. Bimantoro, and T. Informatika, “Wahyusari - 2024 - Klasifikasi Jeruk GLCM HSV ANN,” 2024.
- [4] C. Paramita, E. Hari Rachmawanto, C. Atika Sari, and D. R. Ignatius Moses Setiadi, “Klasifikasi Jeruk Nipis Terhadap Tingkat Kematangan Buah Berdasarkan Fitur Warna Menggunakan K-Nearest Neighbor,” *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT*, vol. 4, no. 1, pp. 1–6, Jan. 2019, doi: 10.30591/jpit.v4i1.1267.
- [5] C. Cortes, V. Vapnik, and L. Saitta, “Support-Vector Networks Editor,” Kluwer Academic Publishers, 1995.